

RESEARCH

Open Access

Comparative Analysis of the Effectiveness of UDK, UAK, and UKDdp Methods on Germination Rate and Seed Vigor in Corn and Soybean

Ersa¹, Marni Siska Putri¹, Rahmat Susilo¹, Hendi Andriyant¹, Wahyu Asmara¹, Willy Setiawan¹, dan Meiwaldi Kesuma Dani^{2*}

¹Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Ekasakti

²Laboratorium Diseminasi BSIP, Sumatera Barat

Abstract

Background: Seed germination and vigor are key indicators of seed quality, directly impacting the success of plants during their early growth stages. This study aims to compare the effectiveness of three germination testing methods: Top of Paper (UDK), Between Paper (UAK), and Rolled Paper on Plastic (UKDdp) on corn and soybean seeds.

Results: The results indicate that the UDK method is most effective for soybean seeds, with the highest normal germination rate (57%). The UAK method produced the highest number of hard seeds (56%) for soybeans but was better at maintaining seed softness in corn. The UKDdp method showed the lowest performance for both seed types, especially for corn, with a high rate of abnormal seedlings (90%).

Conclusion: The UDK method is recommended for soybean germination testing, while both UDK and UAK are suitable for corn seeds. The UKDdp method is not recommended for either seed type due to its uneven moisture distribution.

Keywords: Corn, germination, Top of Paper (UDK), Between Paper (UAK), Rolled Paper on Plastic (UKDdp), seeds, soybean.

Abstrak

Latar Belakang: Daya kecambah dan vigor benih merupakan indikator utama kualitas benih, yang berdampak langsung pada keberhasilan tanaman selama tahap awal pertumbuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas tiga metode pengujian daya kecambah, yaitu Uji Di atas Kertas (UDK), Uji Antar Kertas (UAK), dan Uji Kertas Digulung pada Plastik (UKDdp) pada benih jagung dan kedelai.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode UDK paling efektif untuk benih kedelai, dengan tingkat kecambah normal tertinggi (57%). Metode UAK menghasilkan jumlah benih keras tertinggi (56%) pada kedelai, namun lebih baik dalam menjaga kelembutan benih jagung. Metode UKDdp menunjukkan performa terendah pada kedua jenis benih, terutama pada jagung, dengan tingkat kecambah abnormal yang tinggi (90%).

Kesimpulan: Metode UDK direkomendasikan untuk pengujian daya kecambah benih kedelai, sementara metode UDK dan UAK cocok untuk benih jagung. Metode UKDdp tidak direkomendasikan untuk kedua jenis benih ini karena distribusi kelembapan yang tidak merata.

Kata Kunci: Jagung, daya kecambah, Uji Di atas Kertas (UDK), Uji Antar Kertas (UAK), Uji Kertas Digulung pada Plastik (UKDdp), benih, kedelai.

Correspondence: selahwaldi@gmail.com

Pendahuluan

Daya kecambah dan vigor benih merupakan dua parameter penting yang menentukan kualitas benih serta keberhasilan tanaman dalam fase awal pertumbuhannya. Benih dengan daya kecambah tinggi memiliki kemampuan untuk berkecambah dengan cepat dan seragam, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas tanaman di lapangan (Baswarsiati, 2011). Uji daya kecambah penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan benih dalam menghasilkan tanaman yang sehat, terutama dalam kondisi lingkungan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga metode uji daya kecambah yang berbeda, yaitu UDK (Uji Di atas Kertas), UAK (Uji Antar Kertas), dan UKDdp (Uji Kertas Digulung pada Plastik), untuk menguji efektivitasnya pada benih jagung dan kedelai.

Berbagai metode pengujian daya kecambah telah dikembangkan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil uji sesuai dengan kebutuhan jenis benih yang diuji. Metode UDK, misalnya, sering digunakan karena kemampuannya dalam menjaga kelembapan yang merata pada permukaan benih (Subekti *et al.*, 2015). Metode ini dianggap lebih sederhana dan efektif, terutama untuk jenis benih dengan kebutuhan air tinggi seperti kedelai. Di sisi lain, metode UAK lebih sering digunakan untuk benih yang memiliki kekerasan kulit yang tinggi, seperti jagung, karena benih ditempatkan di antara lapisan kertas yang memungkinkan kelembapan terserap secara merata (Daryanto, 2013). Metode UKDdp, meskipun lebih jarang digunakan, menawarkan fleksibilitas dalam pengujian benih dengan melibatkan substrat kertas yang digulung pada plastik.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis benih yang diuji. Subekti *et al.* (2015) melaporkan bahwa metode UDK memberikan hasil terbaik untuk benih kedelai, sementara Sudibyo & Wijayanti (2014) menemukan bahwa metode UAK lebih cocok untuk benih jagung. Namun, penelitian Hidayat *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa metode UKDdp memiliki kelemahan dalam menjaga stabilitas kelembapan, yang dapat mempengaruhi daya kecambah benih. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas ketiga metode tersebut dalam uji daya kecambah dan vigor benih jagung dan kedelai.

Perbandingan hasil dari ketiga metode uji, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis dalam memilih metode uji yang tepat untuk benih jagung dan kedelai. Efektivitas masing-masing metode akan diukur melalui pengamatan persentase kecambah normal, kecambah abnormal, benih keras, dan benih mati. Penelitian ini tidak hanya penting untuk mengoptimalkan hasil uji benih di laboratorium, tetapi juga berimplikasi pada produksi pertanian secara keseluruhan, terutama dalam konteks peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih berkualitas tinggi.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi daya kecambah benih jagung dan kedelai menggunakan tiga metode pengujian, yaitu Uji Di atas Kertas (UDK), Uji Antar Kertas (UAK), dan Uji Kertas Digulung pada Plastik (UKDdp). Penelitian dilakukan di Laboratorium Diseminasi BSIP, Sumatera Barat, mulai pada bulan Juni-Juli 2024, dengan menggunakan benih jagung dan kacang kedelai sebagai objek pengamatan. Sebagai bahan, digunakan kertas merang sebagai substrat untuk ketiga metode tersebut. Plastik digunakan sebagai pembungkus pada metode UKDdp, dan air serta Bayclean digunakan untuk melembabkan serta mensterilkan benih dan kertas. Wadah plastik mika berfungsi sebagai alas benih pada metode UDK, UAK, dan UKDdp, sementara sprayer digunakan untuk menyemprotkan air. Alat lain yang

digunakan meliputi gunting untuk memotong substrat, gelas ukur untuk menampung benih, kertas amplas untuk metode UKDdp, serta alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengambilan sampel benih jagung dan kedelai, masing-masing sebanyak 50 butir untuk setiap perlakuan, dengan 4 kali ulangan. Selanjutnya, benih direndam dalam air selama 20 menit, kemudian ditiriskan sebelum dilakukan proses perkecambahan. Dalam metode UDK, benih diletakkan di atas kertas merang yang telah dibasahi dan ditempatkan dalam wadah plastik mika. Pada metode UAK, benih ditanam di antara dua lapisan kertas merang yang dilipat, sedangkan pada metode UKDdp, benih ditanam pada satu sisi kertas merang yang kemudian digulung dan ditempatkan secara tegak dalam baki.

Pengamatan dilakukan pada hari ke-3, ke-5, dan ke-7 setelah proses perkecambahan dimulai. Parameter yang diamati meliputi jumlah kecambah normal, kecambah abnormal, benih keras, dan benih mati. Persentase dari setiap kategori tersebut dihitung untuk menilai efektivitas masing-masing metode dalam mendukung perkecambahan benih jagung dan kedelai.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini, pengujian daya kecambah benih dilakukan pada dua jenis tanaman, yaitu kedelai dan jagung, menggunakan tiga metode pengujian yang berbeda, yaitu Uji Di atas Kertas (UDK), Uji Antar Kertas (UAK), dan Uji Kertas Digulung pada plastik (UKDdp). Hasil pengamatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rata-rata Hasil Pengamatan Persentase Daya Kecambah Benih Kedelai

Perlakuan	Benih Berkecambah Normal	Kecambah Abnormal	Benih Keras
UDK	57	65	22
UAK	36	46	56
UKDdp	27	22	51

Sumber: Analisis Data, 2024

Berdasarkan hasil pengamatan daya kecambah benih kedelai pada Tabel 1, metode UDK menghasilkan rata-rata jumlah benih yang berkecambah normal tertinggi, yaitu 57 benih. Hal ini menunjukkan bahwa metode UDK lebih cocok untuk digunakan dalam pengujian daya kecambah benih kedelai dibandingkan dengan metode UAK dan UKDdp, yang masing-masing menghasilkan 36 dan 27 benih yang berkecambah normal.

Namun, metode UAK menunjukkan kecenderungan jumlah benih keras yang lebih tinggi (56 benih) dibandingkan dengan metode lainnya, yang dapat mengindikasikan bahwa benih yang diuji memiliki kualitas yang kurang baik, atau ada pengaruh kondisi lingkungan yang tidak sesuai.

Di sisi lain, metode UKDdp menghasilkan jumlah benih mati yang paling tinggi, yaitu 100 benih. Hal ini menunjukkan bahwa metode UKDdp mungkin tidak ideal untuk digunakan dalam pengujian daya kecambah benih kedelai, karena kondisi pengujian ini tidak mampu mendukung perkecambahan yang optimal.

Tabel 2. Rata-rata Hasil Pengamatan Daya Kecambah Benih Jagung

Perlakuan	Benih Berkecambah Normal	Kecambah Abnormal	Benih Keras
UDK	83	62	29
UAK	81	53	19
UKDdp	53	90	27

Sumber: Analisis Data, 2024

Untuk benih jagung, hasil pengamatan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa metode UKD dan UAK menghasilkan jumlah benih berkecambah normal yang hampir sama, yaitu masing-masing 83 dan 81 benih. Kedua metode ini menunjukkan performa yang baik dalam mendukung perkecambahan benih jagung.

Metode UKDdp, di sisi lain, menghasilkan jumlah benih berkecambah normal yang lebih rendah, yaitu 53 benih. Selain itu, metode ini juga menghasilkan jumlah kecambah abnormal yang lebih tinggi (90 benih) dibandingkan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode UKDdp kurang efektif dalam mendukung pertumbuhan benih jagung yang normal.

Dari segi jumlah benih keras dan benih mati, metode UAK menunjukkan jumlah benih keras terendah (19 benih), yang mengindikasikan bahwa metode ini mampu mendukung kelembutan benih jagung selama proses perkecambahan. Namun, metode ini juga menunjukkan jumlah benih mati yang cukup tinggi (47 benih), yang mungkin disebabkan oleh kondisi pengujian yang tidak optimal.

Secara keseluruhan, metode UKD dan UAK memberikan hasil terbaik untuk pengujian daya kecambah benih jagung, sedangkan metode UKDdp kurang direkomendasikan untuk digunakan pada benih jagung karena menghasilkan tingkat kecambah abnormal yang tinggi.

Hasil pengamatan pada benih kedelai menunjukkan bahwa metode UDK menghasilkan kecambah normal tertinggi (57%), sesuai dengan penelitian Subekti *et al.* (2015), yang menyatakan bahwa UDK mampu menjaga kelembapan yang optimal bagi benih kedelai. Metode UAK, di sisi lain, menunjukkan jumlah benih keras yang lebih tinggi (56), yang kemungkinan disebabkan oleh ketidakmampuan metode ini menjaga kelembapan yang memadai, sebagaimana dicatat oleh Daryanto (2013). Metode UKDdp memiliki performa terburuk dengan tingkat kematian benih tertinggi (100 benih mati), sejalan dengan hasil Hidayat *et al.* (2016), yang menyebutkan bahwa metode ini kurang efektif untuk kedelai karena distribusi kelembapan yang tidak merata.

Pada benih jagung, metode UDK dan UAK memberikan hasil yang hampir seimbang dalam hal kecambah normal, masing-masing sebesar 83% dan 81%. Hal ini konsisten dengan temuan Sudibyo & Wijayanti (2014), yang menemukan bahwa metode UAK efektif untuk benih jagung yang memiliki lapisan benih lebih keras. Metode UDK juga mampu mendukung pertumbuhan kecambah normal dengan baik, meskipun sedikit lebih rendah dalam mengurangi jumlah kecambah abnormal (62 kecambah abnormal) dibandingkan metode UAK. Penelitian ini mengindikasikan bahwa kedua metode ini cocok untuk pengujian daya kecambah pada benih jagung.

Metode UKDdp pada benih jagung menunjukkan performa yang jauh lebih rendah dibandingkan dua metode lainnya, dengan tingkat kecambah abnormal yang tinggi (90 kecambah abnormal) dan jumlah kecambah normal yang lebih rendah (53%). Hal ini mendukung hasil penelitian Hidayat *et al.* (2016), yang melaporkan bahwa metode UKDdp sering kali tidak mampu mempertahankan kondisi kelembapan yang konsisten, terutama pada benih dengan kulit yang lebih tebal seperti jagung. Selain itu, distribusi air yang

tidak merata pada substrat kertas yang digulung menyebabkan kecambah abnormal lebih banyak berkembang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode UDK adalah yang paling efektif untuk pengujian daya kecambah benih kedelai, sementara baik UDK maupun UAK sama-sama efektif untuk benih jagung. Metode UKDdp tidak direkomendasikan untuk digunakan pada kedua jenis benih ini, terutama karena ketidakmampuannya dalam menjaga stabilitas kelembapan, yang sangat penting untuk proses perkecambahan optimal.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode UDK adalah yang paling efektif untuk pengujian daya kecambah benih kedelai. Untuk benih jagung, metode UDK dan UAK memberikan hasil terbaik. Metode UKDdp kurang efektif, baik untuk jagung maupun kedelai, karena menghasilkan tingkat kecambah abnormal dan kematian benih yang lebih tinggi.

Saran

Dianjurkan untuk menggunakan metode UDK untuk uji daya kecambah benih kedelai dan UDK atau UAK untuk benih jagung. Penggunaan metode UKDdp sebaiknya dihindari, terutama untuk benih kedelai. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengevaluasi faktor-faktor lingkungan yang dapat memengaruhi performa metode uji daya kecambah ini.

Daftar Pustaka

- Baswarsiyati, T. (2011). Pengaruh Daya Kecambah terhadap Produktivitas Tanaman. *Jurnal Agronomi Indonesia*, 39(2), 121-127.
- Daryanto, S. (2013). Uji Kualitas Benih Berbasis Lingkungan. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 7(3), 45-54.
- Hidayat, M., Setiawan, S., & Wahyuni, R. (2016). Evaluasi Metode Pengujian Daya Kecambah pada Benih Kedelai dan Jagung. *Agritek*, 5(1), 15-23.
- Sari, H. P., Suliansyah, I., Dwipa, I., & Hervani, D. (2023). Orientasi Dosis Iradiasi Efektif Pada Perbaikan Genetik Padi (*Oryza sativa* L.) Lokal Padang Pariaman Melalui Mutasi Induksi. *Produksi Tanaman*, 011(06), 408-421.
- Sari, H. P., Syamsuwirman, Yuni, M. S., & Dani, M. K. (2024). Studi Komparatif Metode Pemurnian Benih Padi, Jagung, dan Kedelai: Dampak Terhadap Hasil Panen dan Kualitas Benih. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(2), 430-435.
- Sari, H. P., Zudri, F., & Sari, W. P. (2023). Respon Perkecambahan Benih Padi (*Oryza sativa* L.) Varietas Lokal Kabupaten Padang Pariaman Hasil Iradiasi Sinar Gamma. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(1), 19-31.

Subekti, S., Andriani, Y., & Prasetyo, H. (2015). Perbandingan Metode Uji Daya Kecambah pada Benih Kedelai. *Jurnal Penelitian Tanaman*, 9(4), 222-228.

Sudibyo, A., & Wijayanti, T. (2014). Analisis Pengujian Kualitas Benih Jagung Menggunakan Berbagai Metode. *Agritropika*, 11(2), 109-118.